

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС США В РОМАНЕ КРИСТОФЕРА БАКЛИ

«ОНИ ВЕДЬ ЕДЯТ ЩЕНКОВ, ПРАВДА?»

Пулатова Диёра Фарход кизи

Преподаватель к-ры «Лингвистика

и англ. лит-ра», УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

+99893 574-47-43

pdiyora@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7371249>

ARTICLE INFO

Received: 18th November 2022

Accepted: 25th November 2022

Online: 28th November 2022

KEY WORDS

Политическая сатира,
американо-китайские
отношения, политические
закономерности,
реалистичная сатира.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается перспективный роман Кристофера Бакли «Они ведь едят щенков, правда?». Роман примечателен своей злободневностью ввиду культурно-исторических, экономических и политических особенностей развития США.

Бакли будучи представителем американского среднего класса, задается вопросами, тревожащими сознание рядовых граждан. В данной статье рассмотрены основные моменты творчества писателя, а также конфликт в романе 2012 года. Американо-китайские отношения – для писателя видится достаточно проблемными, что и объясняет выбор данной тематики для статьи.

Самый яркий представитель современной американской политической сатиры — это Кристофер Тейлор Бакли (1952-н.в.) проработав на посту спичрайтера вице-президента Джорджа Буша-старшего, писатель раскрывает неприглядные стороны американского политического истеблишмента. Его творчество многогранно, он одинаково безупречно пишет как сатиру на бизнес, СМИ, ветви власти так и на европейскую историю. Исследуя политическую сатиру, следует отметить, что политика очень тесно переплетена с ветвями власти, бизнесом и СМИ поэтому в англоязычной классификации романов писателя

ошибочно выдают все романы, где есть эти сферы, за политическую сатиру. [1]

В 1981 году Бакли переехал в Вашингтон, округ Колумбия для работы на посту спичрайтера для вице-президента Джорджа Буша. Именно этот опыт на этой должности стали основополагающим элементом для тем политических сатирических романов писателя, особенно для романа «Суматоха в Белом доме». В этом романе имеются отсылки к военным операциям в Панаме и Персидском заливе, которые приходятся на президентство Джорджа Буша старшего (1989-1993). [5]

Методы

Как и многие писатели Кристофер Бакли черпал темы для своих романов из своих жизненных ситуаций. О своей непростой жизни он рассказывал в интервью газете Нью Йорк Таймс, цитируя королеву Англии «an annus horribilis» (тяжелые времена), как раз незадолго до публикации своих мемуаров «Losing Mum and Pup: A Memoir» (2009). В этой книге, увидевшей свет после смерти обоих родителей Бакли, подробно описывает все трудности жизни с известными родителями и «непростые» отношения с отцом. Ситуации странного родительского поведения, изложенные в мемуарах Бакли, объясняют наличие сарказма на страницах его прозы. Также исходя из религиозных недопониманий в семье книга «Господь — мой брокер», пародия на книги по саморазвитию, может быть критикой набожного католицизма его отца. [5]

Талант писателя-сатирика также прослеживается и в неполитической сатире. В 2016 году в свет вышел роман «Собиратель реликвий», который представляет собой историческую сатиру. [4] В 2018 году была издана еще ода историческая сатира Бакли – «Охотник за судьями». Действие романа переносит читателей в период после реставрации английской монархии, правление Чарльза II. Оба романа, не смотря на исторический антураж, написаны в той же авторской манере искусно сплестать в остроумный сюжет, факты и вымыслы. В них также высмеиваются пороки, присущие современному американскому обществу такие как: жажда наживы, тщеславие и предательство. [3]

Рассматривая творчество писателя нельзя не отметить роман 2012 года, в котором запечатлена сатира на внешнюю политику США – «Они ведь едят щенков, правда?» Действие романа разворачивается в 2012 году, тем самым автор создает параллельную реальность, в которой впервые затрагивает тему американо-китайских отношений. На сегодняшний день эта тема очень актуальна в связи с пандемией вируса COVID-19, бывший президент США Дональд Трамп обвинял правительство Китая в сокрытии информации об эпидемиологической ситуации и не принятии необходимых мер по устранению распространения вируса. В этом отношении наиболее интересный аспект — это конфликт.

Результаты и обсуждение

Основной конфликт романа начинается с задания Девлина для Макинтайера, добиться финансирования для сверхсекретного оружия «Телец». Общеизвестно, что для получения средств на финансирование оборонной программы нужно одобрение Конгресса; особенно когда речь идет о разработке и последующем вводе в эксплуатацию новейшего оружия. В целях убеждения конгрессменов в необходимости сверхсекретного оружия нужен внешний агрессор, теоретически против которого это оружие нужно применить. Выбор автора пал на Китайскую Народную Республику это решение объясняется несколькими фактами. Помимо того, что Китай «serenely indifferent to world opinion.» и уж тем более к требованиям США, причин для обострения отношений между двумя державами накопилось не мало, но в

тоже время они недостаточно веские. [2]

В диалогах между Чиком и Уолтером Бакли показывает стереотипы мышления американских чиновников и их отношение к Китаю и к рядовым американцам. «...on Capitol Hill, they start running for cover. They're more nervous about China than a long-tailed cat in a room full of rocking chairs.» – в этой цитате видно отношение американских чиновников к Китаю, беззащитные американцы как кошка перед агрессором. Причина же такого страха кроется в бездумной коммерции с Китаем, в результате чего у США нет никаких полномочий как-либо воздействовать на страну: «...America had gotten itself a serious China habit. It couldn't buy enough Chinese goods, sell Chinese banks enough Treasury bills. Absent some really serious provocation, the U.S. government was in no position to tsk-tsk or wag its finger at Beijing over Taiwan or Tibet. As for human rights, forget it.» [2]

Чик характеризует щекотливую ситуацию с возможностью применения нового оружия против Китая так «This thing's more sensitive than a stripper's nipple.» тем самым давая понять Макинтайеру всю деликатность вопроса. Если Чик Девлин выступает в роле импульсивного агрессора-милитариста, то Уолтер Макинтайер рациональный лоббист. Уолтер воплощает мысли автора: «China is more or less financing our economy. Not that I don't hate them much as the next person. Commie swine.» Последняя фраза «проклятые коммунисты» символизирует негативное отношение

большой части населения к коммунистам. [2]

Анализируя отношение чиновников к американскому населению показательна фраза Девлина: «...the time has come to educate great big dumb American public – God love for them...» Этой фразой Бакли раскрывает отправную точку механизма политической агитации и контроля массовым сознанием, то есть разговор между представителем оборонного ведомства и лоббиста, в котором последнему было дано задание найти причину для объявления Китая агрессором, против которого нужно новое сверхмощное оружие. [2]

Следовательно, «Bird» и его верный соратник из института постоянных конфликтов Энджел целенаправленно раздувают историю с «отравлением» Далай-ламы, так как Тибетский вопрос в Китае — это источник постоянных противоречий. К тому же последний попал в больницу по причине сильного недомогания. Здесь автор показывает весь механизм феномена «фейковых новостей» – путь от статьи в несерьезном развлекательном издании третьей страны до центрального телевидения обеих держав: «The Indian media will run anything. I've been feeding them stuff for years. Once it's appeared in a newspaper there, then it gets quoted and you're off and running.» [2]

Последнее устойчивое сочетание «you're off and running» означает, что следы источника вброса «утки» уже отследить невозможно: анонимность, скорость и повсеместность.

Еще одной причиной создания фальшивого конфликта с Китаем была надежда избавить США от финансовой

зависимости от Центрального банка Китая, ведь расплачиваться придется будущим поколениям.

Заключение

Кристофер Тейлор Бакли ведущий современный представитель американской сатиры. Его творчество многогранно, он одинаково безупречно пишет как сатиру на бизнес, СМИ, ветви власти так и на европейскую историю.

К сожалению, в англоязычных источниках эти романы, кроме исторических, ввиду неразрывности этих сфер, объединяют под одним тематическим разделом «политическая сатира».

Идейно-тематическое содержание данного романа раскрывает сущность американского политического истеблишмента, показывает кто стоит за формированием общественного мнения и то, как строится внешняя политика государства. В добавок в данном романе сопоставлен культурно-исторический пласт КНР и США.

Это сопоставление отчетливо отражает авторскую позицию по отношению к реалиям современности. Бакли за несколько лет до обострения дипломатических отношений между державами предсказал кризис дипломатии, отразил предпосылки формирования проблем, доведших до кризиса, и выразил свои надежды на мирное урегулирование кризисных ситуаций.

Данный роман — это дебютный роман, в контексте описания механизмов внешней политики США. Не смотря на наличие художественной составляющей романа, политическая — основная. Соответственно автор выводит политические закономерности: манипуляция общественным мнением, «диктат» США в международной политике и формирование внутренней политики по средствам СМИ, где достоверность информации не имеет значения.

References:

1. Бакли К. Retrieved from URL: <http://www.christopherbuckley.com/>
2. Бакли Кристофер, 2013. Они ведь едят щенков, правда? Retrieved from URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=17842&p=1
3. Бакли К. «Собиратель Реликвий» Режим доступа: <https://www.livelib.ru/book/1004046301-sobiratel-relikvij-kristofer-bakli>
4. Бакли К. «Охотник за судьями» Режим доступа: <https://www.livelib.ru/book/1003626852-ohotnik-za-sudyami-kristofer-bakli>
5. Отзывы о творчестве К. Бакли. Режим доступа: https://www.amazon.com/gp/product/B000QCSADQ/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4